

A study about graphs in the representation of knowledge in discussion forums in Software Engineering

**Patrick Rodrigo Da Silva, Érica Ferreira de Souza,
Katia Romero Felizardo, Giovani Volnei Meinerz**

Academic Department of Computing
Federal University of Technology - Paraná (UTFPR)
Cornélio Procópio – PR – Brazil

patricksap@hotmail.com, ericasouza@utfpr.edu.br,
giovanimeinerz@utfpr.edu.br, katiascannavino@utfpr.edu.br

Perguntas realizadas na entrevista

PARTE 01 e 02

- 1.Nome da empresa
- 2.Localidade da empresa
- 3.Qual o segmento em que a empresa trabalha, qual a linha dos produtos desenvolvidos?
- 4.Qual a quantidade de funcionários que a empresa possui?
- 5.Qual o modelo de processo de desenvolvimento de software da empresa? (espiral, Rup, práticas ágeis, qual?)
- 6.Nome do entrevistado
- 7.Qual o cargo você ocupa na empresa?
- 8.Quanto tempo você exerce o cargo?
- 9.Quantos profissionais trabalham na equipe ou com teste de software?
- 10.A empresa emprega princípios de gestão do conhecimento?

PARTE 03

- 11.A empresa desenvolve ou incentiva práticas de troca de conhecimento? Quais?
- 12.Existe algum tipo de repositório de conhecimento onde são armazenadas as lições aprendidas/discussão/achados, etc? Por exemplo, Wikis, Bases de conhecimento?
- 13.Os colaboradores fazem buscas no Stack Overflow para esclarecimento de dúvidas técnicas? ou algum outro fórum de discussão?

PARTE 04

Depois de Apresentado o Grafo de Conhecimento para o entrevistado.

- 1.Em sua opinião, o grafo gerado facilitaria a interpretação de um tópico de discussão?

2. Você conseguiu inferir alguma informação relevante a partir do grafo apresentado?
3. Você considera a pesquisa utilizando grafos para representar conhecimento válida?
4. Você considera que a representação de conhecimento utilizando grafos poderia ser uma boa prática para sua empresa?
5. Se o grafo mostrar alguma tendência de desenvolvimento da comunidade, como novas ferramentas, práticas, técnicas etc., seria útil para a empresa?
6. Você identifica alguma desvantagem no uso de grafos para a representação do conhecimento?
7. Você teria algum feedback sobre a pesquisa, alguma crítica, opinião ou melhoria?